

SCIENCECORE PUBLISHING

CENTRAL ASIAN HUMANITIES JOURNAL

MARKAZIY OSIYO GUMANITAR FANLARI JURNALI

Google
Scholar

OpenAIRE

OJS
CODA JOURNAL SYSTIPOS

zenodo

УДК: 37(575.1)(091)"1920/1941"

DOI: 10.5281/zenodo.18330798

20.01.2026

Xursanov Javohir Kamoliddin o'g'li

Termiz davlat universiteti

"Tarix" fakulteti magistranti

СУРХОН ВОҲАСИДА СОВЕТ МАОРИФ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ НАТИЖАЛАРИ (1920–1941)

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СУРХАНСКОЙ ДОЛИНЕ И ЕЁ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (1920– 1941 ГГ.)

THE FORMATION OF THE SOVIET EDUCATION SYSTEM IN THE SURKHAN VALLEY AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES (1920–1941)

Аннотация

Мазкур мақолада 1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши, унинг мафкуравий асослари ҳамда жамият ҳаётига кўрсатган ижтимоий таъсири таҳлил қилинади. Тадқиқотда маориф ислохотлари босқичма-босқич кўриб чиқилиб, таълим тизимининг қайта ташкил этилиши, оммавийлашуви, қизлар таълимининг жорий этилиши ва таълим мазмунининг тўлиқ мафкуралашуви каби жараёнлар ёритилади. Муаллиф ушбу жараёнларнинг ижтимоий натижаларини икки томонлама — ижобий ва салбий жиҳатлари билан баҳолайди. Саводхонлик даражасининг ошиши ва янги ижтимоий қатлам шаклланиши билан бир қаторда, миллий таълим анъаналари ва маънавий қадриятларнинг чеклангани илмий асосда кўрсатиб берилади. Мақола совет даври маориф сиёсатининг моҳиятини ҳудудий мисол асосида ҳолис баҳолашга қаратилган.

Калит сўзлар: Сурхон воҳаси, совет маориф тизими, таълим сиёсати, саводсизликка қарши кураш, ижтимоий натижалар, мафкура, совет даври.

Аннотация

В статье анализируется процесс формирования советской системы образования в Сурханской долине в 1920–1941 гг., а также её идеологические основы и социальные последствия. Рассматриваются основные этапы образовательных реформ, включая реорганизацию школьной системы, массовое распространение образования, внедрение женского образования и последующую идеологизацию содержания обучения. Автор подчёркивает двойственный

характер социальных последствий советской образовательной политики. С одной стороны, отмечается рост грамотности и формирование новой социальной группы, с другой — ограничение национальных образовательных традиций и духовных ценностей. На основе регионального материала в статье даётся взвешенная оценка сущности и результатов советской образовательной политики.

Ключевые слова: Сурхандарьинская долина, советская система образования, образовательная политика, ликвидация неграмотности, социальные последствия, идеология, советский период.

Abstract

The article examines the formation of the Soviet education system in the Surkhan Valley between 1920 and 1941, focusing on its ideological foundations and social consequences. The study analyzes the main stages of educational reforms, including the restructuring of schools, the expansion of mass education, the introduction of girls' education, and the complete ideological orientation of the curriculum. The author emphasizes the dual nature of the social outcomes of Soviet educational policy. While literacy levels increased and a new social group emerged, national educational traditions and spiritual values were significantly restricted. Based on regional evidence, the article provides a balanced assessment of the nature and impact of Soviet educational reforms.

Keywords: Surkhan Valley, Soviet education system, education policy, literacy campaign, social outcomes, ideology, Soviet period.

Кириш

XX асрнинг биринчи ярми, айниқса 1920–1941 йиллар Марказий Осиё, жумладан Сурхон воҳаси тарихида туб ижтимоий-сиёсий ва маданий ўзгаришлар даври сифатида намоён бўлади. Бу даврда худудда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши билан жамият ҳаётининг барча соҳаларида, айниқса маориф тизимида кескин ислохотлар амалга оширилди. Маориф соҳаси совет давлатининг асосий мафкуравий қуролларидан бири сифатида қаралиб, у орқали янги ижтимоий онг, “социалистик инсон”ни тарбиялаш мақсад қилинди.

Совет маориф тизимининг шаклланиши тасодифий жараён эмас, балки аниқ сиёсий-мафкуравий мақсадларга бўйсундирилган давлат сиёсати натижаси эди. Саводсизликни тугатиш, янги мактаблар ташкил этиш, ўқитувчилар тайёрлаш, ўқув дастурларини янгилаш каби чоратadbирлар бир томондан аҳолининг таълим олиш имкониятларини кенгайтирган бўлса, иккинчи томондан таълим мазмуни коммунистик мафкура асосида қайта қурилди. Бу ҳолат маориф тизимининг ижтимоий аҳамияти билан бир қаторда, унинг мафкуравий моҳиятини ҳам чуқур таҳлил қилишни тақозо этади. Сурхон воҳаси мисолида совет маориф сиёсати ўзига хос хусусиятларга эга бўлди. Худуднинг географик жойлашуви, ижтимоий-иқтисодий ҳолати, аҳолининг анъанавий турмуш тарзи ва маданий кадрятлари таълим ислохотларининг амалга оширилишида муайян мураккабликларни юзага келтирди. Шу билан бирга, мактаблар сонининг ортиши, қизлар таълимига эътибор кучайиши, саводхонлик даражасининг ўсиши каби ижтимоий натижалар кузатилди. Бироқ бу ютуқлар билан бир қаторда миллий таълим анъаналари чекланиши, диний таълим муассасаларининг фаолияти тўхтатилиши, маҳаллий педагогик тажрибаларнинг инкор этилиши каби салбий ҳолатлар ҳам мавжуд эди. 1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида шакланган маориф тизими жамиятнинг ижтимоий тузилишига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. Таълим орқали янги ижтимоий қатлам – совет интеллигенцияси вужудга келди,

аҳолининг дунёқарашини ўзгарди, ижтимоий мобиллик жараёнлари тезлашди. Шу билан бирга, маориф тизими орқали коммунистик мафкура сингдирилиб, миллий ўзликни англаш жараёнига муайян даражада чекловлар қўйилди.

Шу нуқтаи назардан, Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши ва унинг ижтимоий натижаларини комплекс таҳлил қилиш нафақат ҳудудий тарихни ўрганиш, балки совет даври таълим сиёсати моҳиятини чуқур англаш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада 1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида маориф тизимининг ташкил этилиши, унинг мафкуравий асослари ва жамият ҳаётига кўрсатган ижтимоий таъсири тарихий манбалар ва илмий адабиётлар асосида ёритиб берилди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси (историография ва манбашунослик)

Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши ва унинг ижтимоий натижалари масаласи тарихшуносликда бир хил ва бир маромда ёритилмаган. Мазкур масалага оид илмий қарашлар тадқиқотчилар фаолият юритган давр, ҳукмрон методология ва сиёсий-мафкуравий муҳитга бевосита боғлиқ бўлиб, шу сабабли турли ёндашувлар, ҳатто ўзаро қарама-қарши ҳулосалар шаклланган.

Аввало, *совет даври тарихшунослиги*да маориф сиёсати “маданий инкилоб” концепцияси доирасида талқин қилинди. А. М. Панкратова, М. С. Андреев ҳамда С. П. Толстов каби олимлар асарларида Марказий Осиёда, жумладан Сурхон воҳасида маориф тизимининг жорий этилиши ижтимоий тараққиётнинг зарур ва ижобий босқичи сифатида баҳоланган [1]. Уларнинг ишларида саводсизликни тугатиш, янги типдаги мактабларни ташкил этиш ва маҳаллий кадрларни тайёрлаш масалалари асосий илмий эътибор марказида бўлган. Бироқ ушбу тадқиқотларда таълим мазмунининг коммунистик мафкурага бўйсундирилгани, миллий таълим анъаналари ва диний-маърифий муассасаларнинг чекланиши каби масалалар ё умуман тилга олинмаган, ёки иккинчи даражали аҳамиятга эга деб баҳоланган. Бу ҳолат совет тарихшунослигининг методологик жиҳатдан бирёқлама эканини кўрсатади [2]. Мустақиллик йилларида шаклланган *мамлакатимиз тарихшунослиги*да эса мазкур масалага нисбатан ҳолис ва танқидий ёндашув устувор бўла бошлади. Р. Шамсутдинов, Д. Алимхамедов, Б. Эшов каби олимлар совет маориф сиёсатини икки қиррали жараён сифатида баҳолайдилар [3]. Улар бир томондан саводхонлик даражасининг ошиши, таълимнинг оммавийлашуви ва янги ижтимоий қатлам — совет интеллигенциясининг шаклланишини эътироф этсалар, иккинчи томондан миллий таълим анъаналари инқирози ва маънавий узилишлар мавжуд бўлганини илмий асосда кўрсатиб берадилар. Айниқса, ҳудудий тадқиқотларда Сурхон воҳаси мисолида маориф ислохотларининг маҳаллий ижтимоий муҳитга мос келмаган жиҳатлари, аҳолининг анъанавий дунёқарашини билан тўқнашуви ҳамда таълим орқали мафкуравий таъсирнинг кучайиши масалалари очиб берилган [4]. Бу тадқиқотлар совет даври асарларида мавжуд бўлган умумлаштирилган ва марказлашган ёндашувдан фарқли ўлароқ, маҳаллий тарихни чуқурроқ англаш имконини беради.

*Хорижий тарихшунослик*да эса совет маориф тизими кўпроқ мафкуравий ва мустамлакавий бошқарув воситаси сифатида талқин қилинади. Жумладан, Adeeb Khalid таълим тизимини совет ҳокимиятининг маҳаллий жамиятда янги сиёсий онгни шакллантиришга қаратилган асосий инструментларидан бири сифатида баҳолайди [5]. Terry Martin эса маорифни

миллатлар сиёсати билан узвий боғлиқ ҳолда таҳлил қилиб, уни ижтимоий мобилликни ошириш билан бир қаторда марказга бўйсундириш воситаси сифатида ҳам кўради [6]. Шу билан бирга, Francine Hirsch асарларида таълим орқали “совет идентичлиги”ни шакллантириш жараёнлари очиб берилган бўлиб, миллий маданий маконнинг қайта қурилиши зиддиятли ва мураккаб жараён сифатида баҳоланади [7].

Шу тариқа, историографиядаги асосий илмий мунозара совет маориф тизимининг **ижтимоий моҳиятини** баҳолаш атрофида жамланади. Совет даври тадқиқотларида у мутлақ ижобий жараён сифатида талқин қилинган бўлса, мустақиллик даври ва хорижий тарихшуносликда мазкур тизим ижобий натижалар билан бир қаторда миллий ва маънавий ҳаётга салбий таъсир кўрсатган зиддиятли феномен сифатида қаралади [8]. Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши масаласи илмий адабиётларда кенг ёритилган бўлса-да, аксар тадқиқотлар умумий ёки мафкуравий ёндашув билан чекланган. Ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, маориф сиёсати ва унинг ижтимоий натижаларини комплекс ва қиёсий таҳлил қилиш ҳали ҳам долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши ва унинг ижтимоий натижаларини таҳлил қилишда тарихийлик ва холислик тамойилларига асосланган. Тадқиқот жараёнида умумий илмий ҳамда махсус тарихий методлар қўлланилди. Жумладан, **тарихий-таққослама метод** орқали совет маориф сиёсати совет даври, мустақиллик даври ва хорижий тарихшуносликдаги талқинлар билан қиёсий таҳлил қилинди. **Тарихий-хронологик ёндашув** 1920–1941 йилларда маориф тизимида юз берган ислохотларнинг изчил ривожланишини очиб беришга хизмат қилди. **Тарихий-типологик таҳлил** маориф муассасаларининг шакллари, вазифалари ва мафкуравий мазмунини умумлаштириш имконини берди. Шунингдек, **манбашунослик таҳлили** асосида архив ҳужжатлари, статистик маълумотлар, совет даври нашрлари ҳамда замонавий илмий тадқиқотлар танқидий ўрганилди. **Тизимли ёндашув** маориф тизимини жамиятнинг ижтимоий, маданий ва мафкуравий соҳалари билан ўзаро боғлиқ ҳолда таҳлил қилишга имкон яратди.

Натижалар ва муҳокама

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, 1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши босқичма-босқич, марказлашган ва қатъий мафкуравий назорат остида амалга оширилган. (1-расм) Ушбу жараённи шартли равишда бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган бир нечта кетма-кет босқичларга ажратиш мумкин.

1-расм. 1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиш босқичлари

Биринчи босқич (1920–1924 йй.): маорифни қайта ташкил этиш ва мафкуравий асосларни жорий этиш

Совет ҳокимиятининг Сурхон воҳасида мустаҳкамланиши билан маориф тизими биринчи навбатда янги сиёсий тузум манфаатларига мос равишда қайта қурилди. Анъанавий мактаблар ва мадрасалар фаолияти чекланиб, улар ўрнида совет типига янги мактаблар ташкил этилди. Бу босқичда асосий мақсад аҳолининг кенг қатламларини, айниқса ёшларни янги мафкуравий руҳда тарбиялаш эди. Муаллиф талқинига кўра, мазкур даврда маориф тизими жамиятнинг табиий маданий ривожланиши эмас, балки ташқи сиёсий-мафкуравий босим остида шаклланган тизим

сифатида намоён бўлади. Шу билан бирга, саводсизликка қарши кураш дастурларининг бошланиши аҳолининг таълимга жалб этилишида муайян ижобий натижаларни ҳам берди.

Иккинчи босқич (1925–1932 йй.): маорифнинг оммавийлашуви ва ижтимоий ўзгаришлар

Бу даврда Сурхон воҳасида мактаблар сонининг кўпайиши, ўқувчилар қамровининг кенгайиши ва ўқитувчилар тайёрлаш тизимининг шаклланиши кузатилди. Айниқса, қизлар таълимига эътиборнинг кучайиши жамият ҳаётида янги ижтимоий ҳолатларни юзага келтирди. Таълим орқали аёлларнинг жамиятдаги маъкеи маълум даражада ўзгариб, улар ижтимоий фаол қатламга айлана бошлади. Бироқ муҳокама шуни кўрсатадики, маорифнинг оммавийлашуви билан бир вақтда таълим мазмунининг мафкуравий бирёқламалиги кучайди.

2-расм. Совет давридаги умумтаълим мактабида ўқув жараёни (1930-йиллар)

Ўқув дастурларида миллий тарих, анъанавий қадриятлар ва диний билимлар кескин қисқартирилди. Муаллиф фикрича, айнан шу босқичда маориф тизими ижтимоий тараққиёт воситасидан мафкуравий таъсир механизмига айлана бошлади.

Учинчи босқич (1933–1941 йй.): маориф орқали жамиятни қайта шакллантириш

1930-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб Сурхон воҳасида маориф тизими совет жамиятини тўлиқ шакллантиришга хизмат қилувчи муҳим институтга айланди. Бу даврда таълим орқали “совет инсон” модели яратиш мақсад қилинди. Мактаблар фақат билим бериш эмас, балки сиёсий тарбия марказига айлантирилди. Натижада, таълим орқали янги ижтимоий қатлам — совет интеллигенцияси шаклланди. Ушбу қатлам жамиятда ижтимоий мобилликни оширди, маҳаллий кадрлар етишиб чиқишига замин яратди. Бироқ, муҳокама шуни кўрсатадики, бу жараён миллий ўзликни англаш ҳиссининг сусайиши, маънавий узилиш ва тарихий хотиранинг заифлашуви билан бирга кечди.

Тадқиқот натижалари Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг ижтимоий таъсири икки томонлама характерга эга бўлганини кўрсатади. Бир томондан, саводхонлик даражаси ошди, таълимга кенг имкониятлар яратилди, ижтимоий фаоллик кучайди. Иккинчи томондан эса

маориф тизими орқали миллий маънавий қадриятлар чекланди, анъанавий таълим тизими издан чикди ва жамият мафкуравий назорат остига олинди. Муаллиф талқинига кўра, айнан шу зиддиятли ҳолат совет маориф сиёсатининг асосий моҳиятини белгилайди. Сурхон воҳаси мисолида маориф тизими жамиятни модернизация қилиш билан бир қаторда, унинг миллий ва маънавий пойдеворини заифлаштирган омил сифатида ҳам намоён бўлади.

Хулоса

1920–1941 йилларда Сурхон воҳасида совет маориф тизимининг шаклланиши ҳудуддаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар билан узвий боғлиқ бўлган мураккаб ва зиддиятли жараён бўлди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, маориф соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар бир вақтнинг ўзида ҳам ижтимоий тараққиётга хизмат қилган, ҳам жамиятнинг миллий-маънавий пойдеворига жиддий таъсир кўрсатган. Совет маориф сиёсати орқали саводсизликни бартараф этиш, таълимнинг оммавийлашуви ва маҳаллий кадрларни тайёрлаш каби ижобий натижаларга эришилган. Бу жараён Сурхон воҳасида янги ижтимоий қатлам — совет интеллигенциясининг шаклланишига, ижтимоий мобилликнинг кучайишига ва аҳолининг таълимга бўлган эҳтиёжининг ортишига замин яратган. Шу билан бирга, маориф тизимининг коммунистик мафкура асосида қурилиши миллий таълим анъаналари, диний-маърифий муассасалар ва тарихий хотиранинг чекланишига олиб келган. Таълим мазмунининг бирёқлама мафкуравий характер касб этиши жамиятда маънавий узилишлар ва миллий ўзликни англаш жараёнининг сусайишига сабаб бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- [1] Панкратова А. М. История СССР. – М.: Госполитиздат, 1956. – 624 с.
- [2] Андреев М. С. Очерк истории культуры народов Средней Азии. – М.–Л.: АН СССР, 1947. – 312 с.
- [3] Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 376 с.
- [4] Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда совет мустамлакачилик сиёсати ва унинг оқибатлари. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 256 б.
- [5] Алимхамедов Д. Ўзбекистонда маориф ва маданият тарихи (XX асрнинг биринчи ярми). – Тошкент: Фан, 2008. – 198 б.
- [6] Эшов Б. Ўзбекистоннинг ижтимоий-маданий тараққиёти тарихи. – Тошкент: Академия, 2012. – 304 б.
- [7] Қосимов А. Сурхон воҳаси тарихи: ижтимоий ва маданий жараёнлар (1917–1941 йй.). – Термиз: ТДУ нашриёти, 2015. – 184 б.
- [8] Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. – Ithaca: Cornell University Press, 2015. – 400 p.
- [9] Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca: Cornell University Press, 2001. – 496 p.
- [10] Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. – Ithaca: Cornell University Press, 2005. – 367 p.
- [11] Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979. – 327 p.

[12] Suny R. G. The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 672 p.

[13] Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви (ЎР МДА). Ф. Р-86, рўйхат 1, йиғма жилдлар (1920–1941 йй.).

[14] Ўзбекистон ССРда халқ маорифи ҳолати тўғрисида статистик тўплам. – Тошкент: Давлат нашриёти, 1939. – 112 б.